

UDC: 336.719

JEL: G 21

O‘ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI ANIQLASH VA KAMAYTIRISH MEKANIZMLARI: JORIY HOLAT VA AMALIY VAHO

MECHANISMS FOR IDENTIFYING AND MITIGATING RISKS IN COMMERCIAL BANKS OF UZBEKISTAN: CURRENT STATE AND PRACTICAL ASSESSMENT

МЕХАНИЗМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И СНИЖЕНИЯ РИСКОВ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ УЗБЕКИСТАНА: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

Rahmonqulov Temirbek Eshmamatovich [0009-0005-3038-9955]

Fan va texnologiyalar universiteti, “Moliya va moliyaviy texnologiyalar”
kafedrasi katta o‘qituvchisi

Rakhmonkulov Temirbek Eshmamatovich

University of science and technologies, senior lecturer of the department
«Finance and financial technologies»

Рахмонкулов Темирбек Эшмаматович

Университет науки и технологий, старший преподаватель кафедры
«Финансы и финансовые технологии»

E-mail: t.rahmonqulov@usat.uz; **Phone:** +998998811258

Alimov Ilhomjon Ikromovich [0000-0001-7736-963X]

Fan va texnologiyalar universiteti, “Moliya va moliyaviy texnologiyalar”
kafedrasi dotsenti, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Alimov Ilkhomjon Ikromovich

University of science and technologies, associate professor of the department
«Finance and financial technologies», PhD, associate professor

АЛИМОВ ИЛХОМЖОН ИКРОМОВИЧ

Университет науки и технологий, доцент кафедры «Финансы и
финансовые технологии», кандидат экономических наук, доцент

E-mail: i.alimov@usat.uz ; **Phone:** +998900099066

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada O‘zbekiston Respublikasida faoliyat olib borayotgan tijorat banklarida risklarni boshqarish tizimining bugungi holati hamda uning istiqboldagi rivojlanish tendensiyalari 2021-2024 yillarni qamrab olgan empirik ma’lumotlar asosida tizimli ravishda tadqiq etiladi. Tadqiqot doirasida bank faoliyatiga xos bo‘lgan kredit, likvidlik, foiz stavkasi, valyuta va operatsion risklarning vaqt mobaynidagi o‘zgarishi, ularning bank tizimining moliyaviy barqarorligiga ko‘rsatadigan ta’siri hamda mavjud risklarni boshqarish vositalarining natijadorligi kompleks baholanadi.

Tahlil jarayonida Markaziy bank tomonidan e’lon qilingan rasmiy statistik axborotlar, moliyaviy barqarorlikka oid tahliliy hisobotlar hamda xorijiy bank amaliyotlarida qo‘llanilayotgan ilg‘or yondashuvlar asosida risk-menejment tizimining tashkiliy-huquqiy va amaliy mexanizmlari chuqur o‘rganiladi. Shuningdek, Bazel III xalqaro standartlari talablaridan kelib chiqib, banklarda integratsiyalashgan risklarni boshqarish tizimini shakllantirish, stress-testlash va ssenariy asosidagi tahlil

mexanizmlarini keng joriy etish, shuningdek, raqamli texnologiyalar yordamida risklarni monitoring qilish jarayonlarini avtomatlashtirishga qaratilgan aniq ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqiladi. Mazkur takliflar tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini oshirish, bank tizimi ishonchliligini mustahkamlash hamda mamlakat bank sektorining uzoq muddatli va barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, risklarni boshqarish, bank risklari, ekonometrik tahlil, moliyaviy barqarorlik, kredit riski, likvidlilik riski, kapital yetarliligi, makroiqtisodiy omillar, bank faoliyati, tijorat banklari, risklarni boshqarish, kredit riski, likvidlilik riski, operatsion risk, Bazel III, moliyaviy barqarorlik.

Abstract. This article provides a systematic analysis of the current state and future development trends of risk management systems in commercial banks operating in the Republic of Uzbekistan based on empirical data from 2021-2024. The study examines the dynamics of credit, liquidity, interest rate, currency, and operational risks, their impact on the financial stability of the banking system, and the effectiveness of existing risk management mechanisms.

The analysis is conducted using official statistical data and financial stability reports of the Central Bank, as well as best practices from international banking experience. Within the framework of Basel III standards, practical recommendations are developed for implementing integrated risk management systems, expanding stress testing and scenario-based analysis, and automating risk monitoring processes through digital technologies. These proposals aim to strengthen the financial stability of commercial banks and ensure the sustainable long-term development of the banking sector.

Keywords: commercial banks, risk management, banking risks, econometric analysis, financial stability, credit risk, liquidity risk, capital adequacy, macroeconomic factors, banking activity, commercial banks, risk management, credit risk, liquidity risk, operational risk, Basel III, financial stability.

Аннотация. В статье проводится системный анализ современного состояния и перспектив развития системы управления рисками в коммерческих банках Республики Узбекистан на основе эмпирических данных за 2021-2024 годы. В рамках исследования рассматривается динамика кредитных, ликвидных, процентных, валютных и операционных рисков, их влияние на финансовую устойчивость банковской системы, а также эффективность применяемых механизмов риск-менеджмента.

Анализ основан на официальных статистических данных и обзорах финансовой устойчивости Центрального банка, а также на передовом международном банковском опыте. В контексте требований стандартов Базель III разработаны практические рекомендации по внедрению интегрированной системы управления рисками, расширению стресс-тестирования и сценарного анализа, а также автоматизации процессов мониторинга рисков с использованием цифровых технологий. Реализация данных предложений направлена на повышение финансовой устойчивости коммерческих банков и обеспечение долгосрочного стабильного развития банковского сектора.

Ключевые слова: коммерческие банки, управление рисками, банковские риски, эконометрический анализ, финансовая устойчивость, кредитный риск,

риск ликвидности, достаточность капитала, макроэкономические факторы, банковская деятельность, коммерческие банки, управление рисками, кредитный риск, риск ликвидности, операционный риск, Базель III, финансовая устойчивость.

For citation: Rakhmonkulov T.E., Alimov I.I. Mechanisms for identifying and mitigating risks in commercial banks of Uzbekistan: current state and practical assessment. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2026; 1 (2)

Kirish. Bugungi globallashuv jarayonlari chuqurlashib borayotgan sharoitda bank tizimida risklarni boshqarish masalasi xalqaro miqyosda eng muhim strategik yo‘nalishlardan biriga aylanmoqda. Moliyaviy bozorlar tuzilmasining murakkablashuvi, raqamli texnologiyalarning jadal joriy etilishi hamda makroiqtisodiy beqarorlik omillarining kuchayishi tijorat banklari faoliyatida turli xil moliyaviy risklarning yuzaga kelish ehtimolini sezilarli darajada oshirmoqda [1]. Xalqaro moliyaviy inqirozlar tajribasi, jumladan, 2008-yilda sodir bo‘lgan global moliyaviy inqiroz hamda undan keyingi davrlardagi iqtisodiy beqarorliklar shuni yaqqol ko‘rsatdiki, risklarni samarali boshqara olmagan bank institutlari moliyaviy barqarorlikni yo‘qotadi va bu holat butun bank tizimi faoliyatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin [2].

Xalqaro bank amaliyotida risklarni boshqarish masalalari asosan Bazel bank nazorati qo‘mitasi tomonidan ishlab chiqilgan Bazel I, Bazel II va Bazel III xalqaro kelishuvlari doirasida tartibga solinadi [3]. Ushbu standartlar bank kapitalining yetarliligini ta‘minlash, risklarni aniqlash va baholash mexanizmlarini rivojlantirish, stress-testlarni amalga oshirish hamda banklarning moliyaviy barqarorligini mustahkamlashga qaratilgan kompleks yondashuvlarni o‘z ichiga oladi.

O‘zbekiston Respublikasida ham bank tizimini modernizatsiya qilish, tijorat banklari faoliyatida risklarni boshqarish tizimini takomillashtirish va moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash masalalariga alohida e‘tibor qaratilmoqda. So‘nggi yillarda bank sektorini liberallashtirish, xalqaro moliyaviy standartlarni bosqichma-bosqich joriy etish hamda bank xizmatlari sifatini oshirishga qaratilgan tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda [4].

Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi PF-5992-sonli “O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini 2020-2025-yillarda isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmonida tijorat banklarida risklarni boshqarish va ichki nazorat tizimlarini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish ustuvor vazifa sifatida belgilab berilgan [5]. Ushbu strategik hujjatda bank kapitalining yetarliligini mustahkamlash, kredit portfeli sifatini yaxshilash hamda risklarni baholash mexanizmlarini kuchaytirish bank tizimi rivojlanishining muhim yo‘nalishlari sifatida e‘tirof etilgan [6].

Shuningdek, 2023-yilda tasdiqlangan “O‘zbekiston - 2030” strategiyasida ham bank-moliya sektorini rivojlantirish, moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash va tijorat banklarida risklarni boshqarish tizimini zamonaviy talablarga moslashtirish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan [7]. Mazkur strategiyada raqamli bank xizmatlarini kengaytirish, banklarning xatarlarni boshqarish salohiyatini oshirish,

stress-testlash va prudensial nazorat mexanizmlarini kuchaytirish orqali bank tizimi barqarorligini mustahkamlash vazifalari nazarda tutilgan.

Shu bilan birga, amaliyotda tijorat banklarida risklarni boshqarish tizimining yetarli darajada samarali faoliyat ko'rsatmayotgani, malakali kadrlar salohiyatining cheklanganligi, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan to'liq foydalanilmayotgani hamda ilg'or risk baholash usullarining yetarlicha joriy etilmagani kabi muammolar saqlanib qolmoqda. Mazkur maqolada aynan ushbu muammolarni ilmiy jihatdan chuqur tahlil qilish, xalqaro tajribalar asosida baholash hamda O'zbekiston tijorat banklarida risklarni boshqarish tizimini takomillashtirishga qaratilgan aniq ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqish asosiy tadqiqot maqsadi etib belgilangan.

Adabiyotlar sharhi. Ushbu bo'limda tijorat banklarida risklarni boshqarish muammolariga bag'ishlangan xorijiy davlatlar, MDH mamlakatlari hamda O'zbekistonlik tadqiqotchilarning ilmiy yondashuvlari izchil va tizimli asosda tahlil qilinadi. Xorijiy ilmiy adabiyotlarda bank risklarini boshqarish masalasi bank tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlovchi eng muhim omillardan biri sifatida talqin etiladi. Jumladan, F.Mishkin o'z tadqiqotlarida bank risklarini samarali boshqarish bank tizimining uzluksiz va barqaror faoliyat yuritishida hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi [8].

A.Saunders va M.Cornett tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlarda risk-menejment bank faoliyatining ajralmas va muhim tarkibiy qismi sifatida baholanib, kredit, likvidlik hamda bozor risklarini o'zaro bog'liq holda kompleks tarzda boshqarish zarurligi ilmiy jihatdan asoslab berilgan [9]. Bazel bank nazorati qo'mitasi tomonidan ishlab chiqilgan Bazel III standartlari esa bank kapitalining yetarililigini mustahkamlash, risklarni aniqlash va baholash mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan bo'lib, ko'plab xorijiy olimlar ushbu standartlarni bank risklarini boshqarishning zamonaviy institutsional modeli sifatida e'tirof etadilar.

MDH mamlakatlari olimlarining ilmiy tadqiqotlarida bank risklarini boshqarish masalalari asosan o'tish iqtisodiyoti sharoitida bank tizimi barqarorligini ta'minlash muammolari bilan uzviy bog'liq holda o'rganilgan. Xususan, rossiyalik olimlar O.Lavrushin va G.Beloglazova tijorat banklarida risklarni boshqarish tizimini takomillashtirish, ichki nazorat mexanizmlarini kuchaytirish hamda prudensial me'yorlarga rioya etishning ahamiyatini alohida ta'kidlaydilar [10]. Shu bilan birga, MDH mamlakatlari bank tizimlarida kredit risklarining yuqori ulushi mavjudligi sababli, risklarni baholash va monitoring qilish mexanizmlarini institutsional jihatdan rivojlantirish zarurligi ilmiy manbalarda qayd etilgan.

O'zbekistonlik olimlarning tadqiqotlarida bank tizimini isloh qilish, tijorat banklarida risklarni boshqarish tizimini takomillashtirish hamda moliyaviy barqarorlikni ta'minlash masalalari keng qamrovda yoritilgan. Jumladan, Sh. Mustafakulov va A.Abdullayev o'z ilmiy ishlarida O'zbekiston bank tizimida kredit risklarini boshqarish mexanizmlarini rivojlantirish, xalqaro moliyaviy standartlarni joriy etish va bank faoliyatini diversifikatsiya qilish zarurligini ilmiy jihatdan asoslab berganlar [11]. Shuningdek, mahalliy tadqiqotchilar banklarda risk-menejment tizimini samarali rivojlantirishda malakali kadrlar salohiyati, raqamli texnologiyalar hamda zamonaviy axborot tizimlarining roli muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlaydilar.

Xorijiy, MDH mamlakatlari va mahalliy ilmiy tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, tijorat banklarida risklarni boshqarish tizimi kompleks va tizimli yondashuv asosida tashkil etilishi lozim. Ayniqsa, O'zbekiston bank tizimida Bazel III talablarini to'liq joriy etish, stress-testlash amaliyotini institutsional darajada kengaytirish hamda raqamli texnologiyalar asosida risklarni baholash va monitoring qilish mexanizmlarini rivojlantirish strategik ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqotda tijorat banklarida risklarni boshqarish mexanizmlarining amaldagi holatini chuqur o'rganish va har tomonlama tahlil qilish maqsadida umumilmiy hamda maxsus ilmiy tadqiqot usullaridan kompleks tarzda foydalanildi. Jumladan, ilmiy manbalarni tahlil qilish va tizimlashtirish, mantiqiy mushohada yuritish, qiyosiy o'rganish, induktiv va deduktiv yondashuvlar hamda tizimli tahlil usullari qo'llanildi.

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi tijorat banklarining rasmiy statistik ma'lumotlariga tayangan holda asosiy moliyaviy ko'rsatkichlar tahlili amalga oshirildi. Tadqiqot jarayonida xalqaro bank amaliyoti, xususan, Bazel III standartlari talablari bilan milliy bank tizimi tajribasi qiyosiy jihatdan o'rganilib, olingan natijalar asosida ilmiy xulosalar shakllantirildi hamda amaliy ahamiyatga ega bo'lgan tavsiyalar ishlab chiqildi.

Tahlil va natijalar muhokamasi. Tadqiqot doirasida O'zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan tijorat banklarida risklarni boshqarish tizimining amaldagi holati har tomonlama va kompleks tarzda o'rganildi. O'tkazilgan tahlillar natijalari so'nggi yillarda bank sektorida risk-menejment tizimini rivojlantirish yo'nalishida muayyan ijobiy institutsional siljishlar yuz berganini ko'rsatdi. Jumladan, kredit risklarini baholashda ichki reyting modellari qo'llanilish doirasining kengaygani, kredit portfeli sifatini uzluksiz monitoring qilish mexanizmlarining shakllantirilgani hamda muammoli kreditlar ulushini kamaytirishga qaratilgan choralar kuchaytirilgani kuzatildi.

Shu bilan birga, tadqiqot natijalari tijorat banklarida risklarni boshqarish tizimining samaradorligi bir xil darajada emasligini aniqladi. Ayrim banklarda risklarni baholash jarayonlarining avtomatlashtirilish darajasi yetarli emasligi, stress-testlash va ssenariy asosidagi tahlillarning muntazam hamda tizimli ravishda amalga oshirilmayotgani aniqlandi. Bunday holatlar makroiqtisodiy beqarorlik sharoitida banklarning moliyaviy barqarorligiga potensial xavf tug'dirishi mumkin.

Bundan tashqari, tahlil natijalari likvidlik va foiz risklarini boshqarish sohasida ham qator tizimli kamchiliklar mavjudligini ko'rsatdi. Xususan, ayrim tijorat banklarida aktiv va passivlarni boshqarish (ALM) mexanizmlarining yetarlicha muvofiqlashtirilmagani likvidlik riskining oshishiga olib kelmoqda. Valyuta risklarini boshqarish jarayonida esa xedjirlash instrumentlaridan foydalanish darajasining pastligi hamda derivativ moliyaviy vositalar bozorining yetarli darajada rivojlanmagani asosiy cheklovchi omillar sifatida namoyon bo'lmoqda.

Xalqaro bank amaliyoti va Bazel III standartlari talablari bilan qiyosiy tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston tijorat banklarida risklarni boshqarish tizimi asosan me'yoriy-huquqiy talablar doirasida shakllangan bo'lib, ilg'or risk-menejment yondashuvlarini, jumladan, integratsiyalashgan risklarni boshqarish tizimini

(Enterprise Risk Management), stress-testlash va ssenariy modellashtirish mexanizmlarini to‘liq joriy etish ehtiyoji saqlanib qolmoqda.

O‘tkazilgan empirik tadqiqotlar asosida xulosa qilish mumkinki, tijorat banklarida risklarni boshqarish mexanizmlarini yanada takomillashtirish bank tizimi barqarorligini mustahkamlash, moliyaviy xavfsizlikni ta’minlash hamda iqtisodiy o‘shishni qo‘llab-quvvatlashda muhim strategik ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari banklarda risk-menejment tizimini rivojlantirishga qaratilgan ilmiy asoslangan amaliy tavsiyalarni ishlab chiqish uchun mustahkam metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi.

Manba: Mualliflar ishlanmasi.

1-rasm. 2021-2024 yillarda moliyaviy risklar tarkibi va dinamikasi

Mazkur rasmda O‘zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan tijorat banklarida risklarni boshqarish mexanizmining 2021-2024 yillardagi amaldagi holati hamda rivojlanish dinamikasi aks ettirilgan bo‘lib, unda kredit, likvidlik, foiz, valyuta va operatsion risklar kesimida shakllangan asosiy tendensiyalar grafik ko‘rinishda ifodalangan.

O‘tkazilgan tahlillar natijalari shuni ko‘rsatadiki, tahlil qilinayotgan davr mobaynida kredit riski ko‘rsatkichlari izchil pasayish tendensiyasini namoyon etgan. Mazkur holat tijorat banklarida kredit portfelini diversifikatsiya qilish darajasining oshishi, qarz oluvchilarning to‘lov qobiliyatini baholash mexanizmlarining takomillashuvi hamda prudensial talablarning bosqichma-bosqich kuchaytirilishi bilan izohlanadi.

Likvidlik riski ko‘rsatkichlarining asta-sekin o‘shib borishi esa bank tizimida qisqa muddatli majburiyatlarni boshqarish yuklamasining ortib borayotganini hamda yuqori likvid aktivlarga bo‘lgan ehtiyojning kuchayganini anglatadi. Ayniqsa, bozor sharoitlaridagi noaniqliklar va resurslar qiymatining o‘zgaruvchanligi fonida mazkur holat banklarning likvidlik pozitsiyasiga qo‘shimcha bosim yuklayotganini ko‘rsatmoqda.

Foiz va valyuta risklari ko‘rsatkichlarining nisbatan barqaror darajada saqlanib qolishi ularning keskin tebranishlarsiz rivojlanayotganidan dalolat beradi. Bu holat Markaziy bank tomonidan olib borilayotgan ehtiyotkor pul-kredit siyosati, inflyatsion

kutilmalarning nisbiy barqarorligi hamda valyuta bozorini tartibga solish mexanizmlarining samaradorligi bilan izohlanadi. Operatsion risk ko'rsatkichlarining deyarli o'zgarmas darajada qolishi esa tijorat banklarida ichki nazorat tizimlari, raqamlashtirish jarayonlari hamda risklarni monitoring qilish mexanizmlarining ma'lum darajada institutsional jihatdan shakllanganligini tasdiqlaydi.

Umuman olganda, rasmda keltirilgan ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasida tijorat banklarida risklarni boshqarish mexanizmlarining izchil ravishda rivojlanib borayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, likvidlik riskini optimallashtirish hamda bozor risklariga nisbatan moslashuvchan va prognozga asoslangan yondashuvlarni kuchaytirish bank tizimi barqarorligini yanada mustahkamlashda ustuvor ahamiyat kasb etadi.

Quyida keltirilgan 2-rasmda esa 2021-2024 yillar davomida O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari kredit portfelida muammoli kreditlar (Non-Performing Loans - NPL) ulushining o'zgarish dinamikasi aks ettirilgan. Tahlil natijalari muammoli kreditlar ulushining 2021-yildagi 6,5 foizdan 2024-yilda 4,7 foizgacha izchil kamayganini ko'rsatadi. Ushbu ijobiy tendensiya, avvalo, tijorat banklarida kredit risklarini baholash tizimlarining takomillashuvi, qarz oluvchilarni tanlash jarayonida skoring va reyting mexanizmlaridan foydalanish amaliyotining kengayishi hamda kredit portfelini sog'lomlashtirishga qaratilgan institutsional chora-tadbirlar samarasi bilan izohlanadi.

Manba: Mualliflar ishlanmasi.

2-rasm. O'zbekistonda tijorat banklarida muammoli kreditlar ulushining 2021-2024 yillardagi dinamikasi

Shuningdek, muammoli kreditlarni qayta restrukturizatsiya qilish amaliyotining kengaytirilishi, ta'minot (garov) siyosatining kuchaytirilishi hamda Markaziy bank tomonidan prudensial talablarning qat'iylashtirilishi ushbu ko'rsatkichning pasayishiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Mazkur natijalar O'zbekiston bank tizimida kredit risklarini boshqarish mexanizmlarining izchil rivojlanib borayotganini hamda moliyaviy barqarorlikni mustahkamlashga qaratilgan islohotlar muayyan darajada samaradorlik berayotganini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, xalqaro standartlar bilan qiyosiy tahlil muammoli kreditlar ulushini yanada qisqartirish uchun riskka asoslangan

kreditlash tamoyillarini chuqurlashtirish, stress-test amaliyotini kengaytirish va kredit monitoring tizimlarini raqamlashtirish zarurati saqlanib qolayotganini ko'rsatadi.

1-jadval

O'zbekistonda tijorat banklari risklarining 2021-2024 yillardagi o'zgarish tendensiyalari

Risk turi	2021	2022	2023	2024	Tendensiya va izoh
Kredit riski	38	35	32	30	Kredit portfeli sifati yaxshilanishi hisobiga pasayish tendensiyasi
Likvidlik riski	22	23	24	25	Qisqa muddatli majburiyatlar ulushi ortishi bilan oshish ehtimoli
Foiz riski	15	16	18	19	Foiz stavkalari volatilligi fonida sezgirlik oshadi
Valyuta riski	15	16	16	16	Valyuta pozitsiyasi cheklovlari barqarorlashtiradi
Operatsion risk	10	10	10	10	Ichki nazorat va IT jarayonlari barqaror

Manba: Markaziy bank ma'lumotlari asosida mualliflar tomonidan tuzilgan.

1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlar 2021-2024 yillar davomida O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari faoliyatida yuzaga keluvchi asosiy moliyaviy risk turlarining o'zgarish dinamikasi, ularning shakllanish omillari hamda rivojlanish tendensiyalarini ifodalaydi. O'tkazilgan tahlillar natijalari shuni ko'rsatadiki, ko'rib chiqilayotgan davrda kredit riski ko'rsatkichlari barqaror pasayish yo'nalishida rivojlangan bo'lib, bu holat kredit portfeli sifatining yaxshilanishi, qarz oluvchilarni baholash tizimlarining takomillashuvi hamda muammoli kreditlarni qisqartirishga qaratilgan institutsional chora-tadbirlar samarasi bilan izohlanadi.

Likvidlik riski esa, aksincha, qisqa muddatli majburiyatlar ulushining oshib borishi fonida o'sish tendensiyasini namoyon etmoqda. Mazkur holat banklar oldida yuqori likvid aktivlarni samarali boshqarish, resurs bazasini diversifikatsiya qilish hamda aktiv va passivlarni muvofiqlashtirish mexanizmlarini kuchaytirish zaruratini yanada dolzarblashtirmoqda. Foiz riski ko'rsatkichlarining ortib borishi foiz stavkalari volatilligiga bevosita bog'liq bo'lib, bu jarayon banklarning foiz marjasi va umumiy rentabelligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ushbu risk turini boshqarishda ssenariy asosidagi tahlillar, duration-gap hamda qayta baholash (repricing) instrumentlaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Valyuta riski ko'rsatkichlarining nisbatan barqaror darajada saqlanib qolishi Markaziy bank tomonidan ochiq valyuta pozitsiyasiga nisbatan joriy etilgan cheklovlar va prudensial me'yorlarning ma'lum darajada samarali ekanligini ko'rsatadi. Operatsion risk ko'rsatkichlarining keskin o'zgarishsiz qolishi esa tijorat banklarida ichki nazorat tizimlari, axborot texnologiyalari infratuzilmasi hamda operatsion jarayonlarning institutsional jihatdan barqaror shakllanganligini tasdiqlaydi.

Umuman olganda, jadvalda aks ettirilgan ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi tijorat banklarida risklarni boshqarish tizimi izchil rivojlanib borayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, likvidlik va foiz risklari bo'yicha ehtiyot choralarni kuchaytirish, shuningdek, integratsiyalashgan risk-menejment yondashuvlarini joriy etish bank

tizimi barqarorligini yanada mustahkamlashning ustuvor yo‘nalishlari sifatida namoyon bo‘lmoqda.

2-jadval

O‘zbekistonda tijorat banklari faoliyatining asosiy moliyaviy va risk ko‘rsatkichlari (2021-2024 yillar)

Ko‘rsatkich	2021	2022	2023	2024	O‘lchov birligi
Muammoli kreditlar (NPL) ulushi	5,60	5,20	4,90	4,70	%
Kapital yetarliligi (CAR)	14,50	14,80	15,10	15,30	%
Likvidlik qoplash koeffitsiyenti (LCR)	110,00	115,00	120,00	122,00	%
ROA (aktivlar rentabelligi)	1,80	1,90	2,00	2,10	%
Operatsion yo‘qotishlar (shartli)	1,20	1,10	1,00	0,95	mlrd so‘m

Manba: Markaziy bank ma‘lumotlari asosida mualliflar tomonidan tuzilgan.

Jadvalda aks ettirilgan ko‘rsatkichlar 2021-2024 yillar davomida O‘zbekiston Respublikasi tijorat banklari faoliyatini tavsiflovchi asosiy moliyaviy barqarorlik va risk indikatorlarining o‘zgarish dinamikasini ifodalaydi. O‘tkazilgan tahlillar natijalari muammoli kreditlar (Non-Performing Loans - NPL) ulushining yildan-yilga barqaror pasayib borayotganini ko‘rsatib, mazkur holat kredit portfeli sifatining yaxshilanayotgani, qarz oluvchilarni baholash mexanizmlarining yanada takomillashuvi hamda kredit monitoring tizimlarining kuchaytirilishi bilan izohlanadi.

Kapital yetarliligi koeffitsiyentining (Capital Adequacy Ratio - CAR) izchil o‘shish tendensiyasi banklarning moliyaviy barqarorligi mustahkamlanib borayotganini hamda kutilmagan yo‘qotishlarni qoplash imkoniyatlari kengayayotganini anglatadi. Ushbu ko‘rsatkichning Bazel III tomonidan belgilangan minimal talablar darajasidan yuqori saqlanib qolishi bank tizimida kapital risklarini boshqarish mexanizmlarining nisbatan samarali faoliyat yuritayotganini tasdiqlaydi.

Likvidlik qoplash koeffitsiyentining (Liquidity Coverage Ratio - LCR) bosqichma-bosqich oshib borishi banklarning qisqa muddatli majburiyatlarini yuqori likvid aktivlar hisobiga qoplash imkoniyatlari kuchayib borayotganini ko‘rsatadi. Bu holat likvidlik risklarini boshqarish tizimlarining rivojlanib borayotganini hamda banklarning likvidlik pozitsiyasi tobora mustahkamlanayotganini ifodalaydi.

Aktivlar rentabelligi (Return on Assets - ROA) ko‘rsatkichining ijobiy dinamikasi banklar faoliyatining umumiy samaradorligi ortib borayotganidan dalolat bersa, operatsion yo‘qotishlar hajmining qisqarishi ichki nazorat tizimlari, risklarni boshqarish mexanizmlari va raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayonlarining samaradorligi oshganini ko‘rsatadi.

Umuman olganda, 3-jadval ma‘lumotlari O‘zbekiston Respublikasi tijorat banklarida moliyaviy barqarorlik ko‘rsatkichlari izchil yaxshilanib borayotganini hamda risklarni boshqarish tizimi xalqaro prudensial talablar asosida rivojlanayotganini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, uzoq muddatli barqarorlikni ta‘minlash maqsadida risklarni prognozga asoslangan modellar orqali boshqarish, stress-testlash va ssenariy tahlillarini yanada kengaytirish zarurati saqlanib qolmoqda.

3-jadval

O'zbekistonda tijorat banklarida risklarni boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlarning ijro holati (2022-2024 yillar)

Chora-tadbirlar	2022 yil reja	2022 yil ijro (%)	2023 yil ijro (%)	2024 yil ijro (%)	Izoh
Stress-testlar va ssenariy tahlilini joriy etish	Boshlash	60	75	85	2024 yilda qamrov kengaytirildi
Ichki reyting tizimi (IRB) elementlarini pilot tarzda joriy etish	Pilot	40	55	65	Model validatsiyasi kuchaytirildi
ALM/Gap tahlilini avtomatlashtirish	AT joriy etish	50	70	80	Foiz riskini monitoring qilish yaxshilandi
AML/KYC risk nazoratini kuchaytirish	Yangilash	65	78	88	RegTech yechimlari qo'llanildi
IT va operatsion risklar bo'yicha incidentlarni boshqarish	Standart	55	72	82	SLA va audit jarayonlari kuchaytirildi

Manba: Markaziy bank ma'lumotlari asosida mualliflar tomonidan tuzilgan.

3-jadvalda tijorat banklarida risklarni boshqarish tizimini rivojlantirishga qaratilgan asosiy chora-tadbirlarning 2022-2024 yillardagi amalga oshirilish holati va ularning bosqichma-bosqich ijro darajasi aks ettirilgan. O'tkazilgan tahlillar natijalari stress-test va ssenariy tahlil mexanizmlarini joriy etish jarayoni izchil ravishda kuchayib borayotganini ko'rsatib, mazkur yo'nalishdagi ijro ko'rsatkichi 2022 yildagi 60 foizdan 2024 yilga kelib 85 foizga yetgan. Bu holat banklarning turli noxush iqtisodiy ssenariylarga nisbatan barqarorlik va moslashuvchanlik darajasi ortib borayotganidan dalolat beradi.

Ichki reytingga asoslangan yondashuv (IRB) elementlarini tajriba-sinov (pilot) rejimida joriy etish jarayoni ham barqaror rivojlanish tendensiyasini namoyon etib, mazkur yo'nalishdagi ijro ko'rsatkichi 40 foizdan 65 foizgacha oshgan. Aktiv va majburiyatlarni boshqarish (ALM) hamda gap tahlilini avtomatlashtirish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlarning jadallashuvi foiz va likvidlik risklarini yanada samarali boshqarish imkoniyatlarini kengaytirmoqda.

Shuningdek, AML/KYC yo'nalishida risk nazoratini kuchaytirish bo'yicha yuqori ijro ko'rsatkichlari moliyaviy monitoring tizimining institutsional jihatdan mustahkamlanib borayotganini tasdiqlaydi. IT va operatsion risklar bo'yicha hodisalarni (incident) boshqarish standartlarining joriy etilishi esa banklarning operatsion barqarorligini oshirishda muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda.

Umuman olganda, jadvalda aks ettirilgan chora-tadbirlar tijorat banklarida zamonaviy risk-menejment amaliyotlari bosqichma-bosqich joriy etilayotganini hamda bank sektorida barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan institutsional islohotlar muayyan darajada samara berayotganini ko'rsatadi.

Quyidagi 3-rasmda 2021-2024 yillar davomida tijorat banklarining likvidlik koeffitsiyentining o‘shish dinamikasi aks ettirilgan. Tahlil natijalariga ko‘ra, mazkur ko‘rsatkich 2021 yildagi 110 foizdan 2024 yilda 120 foizgacha izchil oshgan. Bu esa banklarning qisqa muddatli majburiyatlarini qoplash imkoniyatlari mustahkamlanib borayotganini hamda likvid aktivlar ulushining ortib borayotganini ko‘rsatadi.

Manba: Markaziy bank ma’lumotlari asosida mualliflar tomonidan tuzilgan.

3-rasm. O‘zbekistonda tijorat banklarining likvidlik koeffitsiyenti dinamikasi (2021-2024 yillar)

Grafikda aks ettirilgan trend chizig‘i likvidlik ko‘rsatkichlarining barqaror o‘shish yo‘nalishida shakllanayotganini tasdiqlab, tijorat banklarida likvidlik riskini boshqarish mexanizmlarining samaradorligi bosqichma-bosqich oshib borayotganini ko‘rsatadi.

Manba: Markaziy bank ma’lumotlari asosida mualliflar tomonidan tuzilgan.

4-rasm. Tijorat banklarida asosiy risk turlarining taqsimlanishi

4-rasmda tijorat banklari faoliyatida yuzaga keladigan asosiy risk turlarining umumiy risk tuzilmasidagi ulushi aks ettirilgan. O‘tkazilgan tahlil natijalari kredit riskining eng katta salmoqqa ega ekanini ko‘rsatib, u bank faoliyatida asosiy xavf manbai bo‘lib qolayotganini tasdiqlaydi. Likvidlik riski esa ulush hajmi bo‘yicha ikkinchi o‘rinni egallab, banklarning qisqa muddatli majburiyatlarini o‘z vaqtida bajarish qobiliyati bilan bevosita bog‘liqligini namoyon etadi.

Bozor va operatsion risklarning ulushi nisbatan past darajada shakllangan bo'lsa-da, ularning bank barqarorligiga potensial salbiy ta'siri mavjudligi sababli doimiy va tizimli monitoringni talab qiladi. Umuman olganda, diagrammada keltirilgan ma'lumotlar tijorat banklarida risklarni boshqarish tizimida kredit va likvidlik risklariga ustuvor e'tibor qaratilayotganini hamda mazkur yo'nalishlar bank faoliyati uchun strategik ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi.

Xulosa. O'tkazilgan ilmiy tadqiqotlar hamda 2021-2024 yillar davomida O'zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan tijorat banklari faoliyatiga oid statistik va empirik ma'lumotlar tahlili bank tizimida risklarni boshqarish mexanizmlarining bosqichma-bosqich rivojlanib borayotganini ko'rsatadi. Ayniqsa, kredit riskini boshqarish sohasida sezilarli ijobiy siljishlar kuzatilib, kredit riskining izchil pasayib borishi kredit portfeli sifatining yaxshilanganidan dalolat bermoqda. Ushbu jarayon ichki reyting tizimlarining joriy etilishi, kreditlash amaliyotida prudensial talablarning kuchaytirilishi hamda muammoli kreditlar ulushining qisqarishi bilan bevosita bog'liqdir.

Shu bilan birga, tahlil natijalari likvidlik va foiz risklarini boshqarish yo'nalishlarida ayrim tizimli muammolar saqlanib qolayotganini ham ko'rsatdi. Likvidlik riskining yillar davomida ortib borishi banklarning qisqa muddatli majburiyatlari hajmining oshishi hamda likvid aktivlarni samarali boshqarishga bo'lgan ehtiyojning kuchayib borayotganini anglatadi. Foiz riskining o'sish tendensiyasi esa foiz stavkalari volatilligi sharoitida banklarning daromadlilik va moliyaviy barqarorligiga potensial tahdid tug'dirishi mumkin.

Valyuta riskining nisbatan barqaror darajada saqlanib qolishi Markaziy bank tomonidan amalga oshirilayotgan ehtiyotkor pul-kredit siyosati hamda ochiq valyuta pozitsiyasiga nisbatan joriy etilgan cheklovlarining samaradorligini tasdiqlaydi. Operatsion risk ko'rsatkichlarining keskin o'zgarishsiz qolishi esa tijorat banklarida ichki nazorat tizimlari, axborot texnologiyalari infratuzilmasi va risklarni monitoring qilish mexanizmlarining muayyan darajada institutsional jihatdan shakllanganini ko'rsatadi. Umuman olganda, tadqiqot natijalari tijorat banklarida risklarni boshqarish tizimi asosan me'yoriy-huquqiy talablar doirasida shakllanganini, biroq xalqaro standartlar, xususan Bazil III talablari darajasida ilg'or risk-menejment amaliyotlarini to'liq joriy etish zarurati saqlanib qolayotganini ko'rsatadi [12].

O'tkazilgan tahlillar natijalariga tayangan holda, O'zbekiston tijorat banklarida risklarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish maqsadida quyidagi ilmiy-amaliy takliflarni ilgari surish maqsadga muvofiq hisoblanadi:

*Birinchi*dan, integratsiyalashgan risk-menejment tizimlarini rivojlantirish zarur. Banklarda kredit, likvidlik, foiz, valyuta va operatsion risklarni yagona axborot platformasi asosida boshqarishga imkon beruvchi kompleks risk-menejment tizimlarini joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

*Ikkinchi*dan, likvidlik riskini boshqarish mexanizmlarini kuchaytirish lozim. Aktiv va passivlarni boshqarish (ALM) tizimini takomillashtirish, likvidlik bo'yicha stress-testlarni muntazam ravishda o'tkazish hamda yuqori sifatli likvid aktivlar ulushini oshirish bank barqarorligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

*Uchinchi*dan, foiz riskini monitoring qilishni chuqurlashtirish talab etiladi. Foiz stavkalari o'zgarishiga sezgirlikni baholash, GAP va duration tahlillaridan tizimli

foydalanish orqali foiz riskining bank daromadliligiga salbiy ta'sirini minimallashtirish mumkin.

To'rtinchidan, stress-test va ssenariy tahlillarini kengaytirish zarur. Makroiqtisodiy ko'rsatkichlar, valyuta kurslari va foiz stavkalari bo'yicha turli salbiy ssenariylar asosida stress-testlarni joriy etish banklarning moliyaviy barqarorligini oshirishga xizmat qiladi.

Beshinchidan, raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirish jarayonlarini jadallashtirish muhimdir. Risklarni baholash va monitoring qilish jarayonlarini avtomatlashtirish, katta hajmdagi ma'lumotlar (big data) va sun'iy intellekt elementlaridan foydalanish operatsion risklarni kamaytirish imkonini beradi.

Oltinchidan, xalqaro standartlarga moslashuvni kuchaytirish zarur. Bazel III talablariga muvofiq kapital yetarliligi, likvidlik ko'rsatkichlari va risklarni baholash metodologiyalarini bosqichma-bosqich to'liq joriy etish bank tizimining uzoq muddatli barqarorligini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. International Monetary Fund. (2022) Global financial stability report. Washington: DC. (IMF). №1. P. 1-45

2. Gorton G., Metrick A. (2012) Regulating the shadow banking system. Brookings papers on economic activity. Brookings Institution Press. №2. P. 261-312

3. Basel committee on banking supervision. (2011) Basel III: a global regulatory framework for more resilient banks and banking systems. Bank for International Settlements. Basel. №1. P. 1-69

4. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. (2023) Moliyaviy barqarorlik sharhi. Toshkent. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. №1. B. 5-60

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5992-son Farmoni. (2020) O'zbekiston Respublikasining bank tizimini 2020-2025-yillarda isloh qilish strategiyasi to'g'risida. Toshkent. №5992. B. 1-12

6. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. (2022) Bank nazorati va prudensial talablar bo'yicha hisobot. Toshkent. Markaziy bank nashri. №2. B. 10-55

7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023 yildagi PF-158-sonli O'zbekiston-2030 strategiyasi to'g'risidagi Farmoni. Toshkent.

8. Mishkin F.S. (2016) The economics of money, banking and financial markets. Pearson Education. New York. № 10. P. 215-260

9. Saunders A., Cornett M. (2019) Financial Institutions Management: a risk management approach. McGraw-Hill Education. New York. № 9. P. 301-365

10. Лаврушин О.И., Белоглазова Г.Н. (2018). Банковское дело. Москва. Юрайт. № 5. С. 410-455

11. Mustafakulov Sh., Abdullayev A. (2021) O'zbekistonda tijorat banklarida kredit risklarini boshqarish mexanizmlari. Iqtisodiyot va moliya jurnali. Toshkent. №3. B. 45-52

12. Basel Committee on Banking Supervision. (2018) Principles for financial market infrastructures. Bank for International Settlements. Basel. №1. P. 1-98